

O‘ZBEK VA JAHON SHE’RSHUNOSLIGIDA VAZN MASALALARI

Nazarova Dildora Ilhomovna

Buxoro davlat tibbiyot institute filologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori(PhD), dotsent

e-mail: nazarova.dildora@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18859285>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va jahon she’rshunosligida vazn masalalari qiyosiy tahlil qilinadi. O‘zbek mumtoz adabiyotida aruz tizimining shakllanishi va rivoji, Shuningdek, jahon adabiyotida metrik tizimlarning taraqqiyoti hamda jahon va ozbek she’rshunoslari poetik qarashlarining ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Maqolada vaznning she’riy asardagi ritm, ohang va mazmun uyg‘unligini ta’minlashdagi o‘rni ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: barmoq, aruz, sarbast sillabika, metrika.

O‘zbek she’riyati sahifalariga nazar tashlansa, uning ilk shakllanishidan hozirga qadar uch xil vazn turi: barmoq, aruz va sarbast (erkin)ning qo‘llanilganligi ayonlashadi. Nazariyotchi olim U.To‘ychiyev bu haqda yozadi: “She’riy asarda asosiy narsa mazmun, ammo mazmun poeziyada she’riy shaklda ifoda etiladi, she’riy shakl ikki taxlitda ko‘rinadi, biri – ichki shakl, ikkinchisi – tashqi shakl; ichki shakl qahramon obrazi, sujet, kompozitsiyadir; tashqi shakl ichki shaklni ifodalovchi til va uning obrazli hamda stilistik vositalari, ular bilan bog‘liq bo‘lgan musiqiylik va ritmikadir”¹. Demak, ichki shakl mazmun, tashqi shakl esa uni ifodalash uchun tanlangan vazndir. Tashqi shakl orqali she’rning musiqiyliigi, ritmikasi yuzaga chiqadi. Bu vaznda o‘zini namoyon etadi. O‘zbek she’r sistemasini olim 5 ga bo‘ladi: barmoq, aruz, bo‘g‘in-urg‘u sistemasi, miqdor-urg‘u sistemasi, qorishiq sistema. Adabiyotshunosning bunday xulosaga kelishi jahon adabiyotidagi she’riy vaznlar bilan bog‘liq. Shuning uchun bo‘lsa kerak, M.Shayxzoda “Toshkentnoma”ni o‘zbek she’rining to‘qqiz vazniga solganligini² aytadi. Chunki bu besh vazn turi yana ichki bo‘linishlarga ega.

Jahon adabiyotida esa to‘rtta she’r tizimi keng tarqalgan. Bular: sillabik (bo‘g‘inlar miqdoriga ko‘ra), metrik (turoq to‘xtam (pauza), takt miqdoriga ko‘ra), sillabo-tonik (bo‘g‘in va ohang); tonik (ohang). Adabiyotshunos D.Yusupova bu haqda yozadi: “Dunyo xalqlari she’riyatining tarixiy taraqqiyotida turli-tuman she’riy vaznlar yoki vaznlar tizimi qo‘llangan va qo‘llanmoqda. Ular hozirgi adabiyotshunoslikda ikkita katta guruhga bo‘linadi: 1. Kvantitativ (nemis tilidan olingan bo‘lib “miqdor” ma’nosini bildiruvchi so‘z) she’riy tizimlar. 2. Kvalitativ (lotin tilidan olingan bo‘lib, “sifat, urg‘uli” ma’nolarini bildiruvchi so‘z) she’riy tizimlar”³. Darhaqiqat, bu she’riy tizimlar ko‘p jihatdan o‘zbek she’riyatidagi aruz va barmoqqa mos keladi. Olima shu jihatdan kvalitativ she’riy tizimlarda misralardagi hijolar miqdorining tengligi, urg‘ularning muayyan tartibiga asoslanishini inobatga olib, ularni sillabik, tonik, sillabo-tonik kabi guruhlarga ajratadi⁴. Demak, bu qarash ham jahon she’riyatidagi yetakchi vaznlarni aniqlashga imkon beradi.

¹ Тўйчиев У. Ўзбек шеър системалари. – Т: Фан, 1981. – Б.3.

² Quvvatova, D. Yangi o‘zbek adabiyoti va hozirgi adabiy jarayon. O‘quv qo‘llanma – Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, 2024 – Б.10.

³ Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: Ta’lim-media, 2019. – Б.30.

⁴ Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: Ta’lim-media, 2019. – Б.30.

Tatar she'riyati klassigi X.Tufan yozadi: “Xalq asrlar davomida sinovdan o'tgan ritm sxemalariga yoki “oltin modellarga” asoslanib, ijod qiladi (she'rda barmoqlar bilan bo'g'inlarni sanamasdan). Biz, shoirlar, ushbu “oltin modellar” namunalari asosida ishlaymiz, ular bizga xalq va uzoq ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan. Jamiyat talablariga javoban biz yangi variantlarni qidirmoqdamiz. Ularni yanada yaxshilash va takomillashtirish uchun harakat qilamiz”⁵. Olim “oltin modellar”, deganda asrlar davomida she'r tuzilishi uchun qoidaga aylangan vazn talablarini nazarda tutadi. Shu bilan birga, u she'r tizimlarini rivojlantirish yo'lida ijodkorlar hamisha izlanishda ekanligini ta'kidlaydi.

Sillabik she'r tizimi bo'g'inlar miqdoriga asoslanadi. Turkiy xalqlar, jumladan, o'zbek xalq she'riyati, shuningdek italyan, polyak, fransuz, ispan, rumin xalqlari she'riyati ham sillabik she'r tizimiga mansubdir. V.M.Jirmunskiyning ta'kidlashicha, sillabika xalq she'riyatiga asoslangan ko'p qatorli ritmik-sintaktik parallelizmdan kelib chiqqan⁶. Ma'lumki, xalq lirikasi namunalari misralararo bo'g'inlar sonining tengligi va turoqlarning bir tekisda takrorlanishiga asoslangan. Bunda olim shu jihatni nazarda tutgan. Tatar olimi A.Zamaliyevning ta'kidlashicha: “Metrik modellarning sillabik she'ri asosida tilning ritm-intonatsion tuzilishidan kelib chiqqan bo'g'in hisoblash prinsipi yotadi, u ikki darajali tekislikda ifodalanadi: 1) she'riy satrlardagi ma'lum miqdorda bo'g'inlar shaklida va 2) so'z bo'laklari yordamida satrlarni turli o'lchamdagi ritmik bo'linmalarga bo'lish orqali”⁷. Ko'rinadiki, olim sillabik she'r tizimi ikki darajali tekislik borligini aniqlaydi: bo'g'inlar va turli o'lchamdagi ritmik bo'linmalar. E'tibor berilsa, bo'g'inlar miqdorining tengligi jihatidan sillabika barmoq vazniga uyg'undur. Olim fikrini davom ettirib, yozadi: “Sillabik she'rda ritmik bo'linmalar nafaqat vazn yaratishda va uning o'lchovini aniqlashda faol rol o'ynaydi, balki she'riy matnning ritmini o'zgartirish, unga intonatsion xilmaxillik va boyitishda ham muhim ahamiyat kasb etadi”⁸. Demak, ritmik bo'linishlar she'r intonatsiyasini boyitishga xizmat qiladi.

Y.A.Smirnovning yozishicha: “XIX va XX asrlar o'rtasida sillabik she'r modelini saqlab qolishga ikkita omil sabab bo'lgan: ko'p asrlik folklor an'analarida 7 bo'g'inlik qatorning mavjudligi, bu esa ko'pchilik turkiy xalqlarga xos bo'lgan she'riy hajm; Chuvash Simbirsk maktablarida kelajak shoirlari tomonidan o'rganilgan cherkov-rechitativ deklaratsiyasi”⁹. Demak, sillabika she'riyatda saqlanib qolishining bosh sababi – xalq lirikasida an'anaviylashgan 7 bo'g'inli she'rlarning mavjudligidir. Binobarin, vaznning bu xili o'zbek she'riyatida “milliy vazn” (Abdurauf Fitrat), deya e'tirof etiladigan barmoqqa muvofiq keladi. Chunki bu tizimning talabi – misralardagi bo'g'inlar sonining teng miqdorda kelishidir.

Metrik she'r tizimi esa bo'g'inlarning uzun-qisqaligiga, unlilar holatiga asoslanadi. Grek, lotin, arab she'riyati shunday xususiyatga ega. Bu vazn turi Sharq adabiyotidagi aruz qonun-qoidalariga ko'proq muvofiq tushadi. Ya'ni metrik tizimni bo'g'inlar (hijolar)ning qisqa cho'ziqligi, unlilar holatiga asoslanishi kabilar dalillab turadi. O.G.Vladimirovaning yozishicha:

⁵ Түфәи Ҳасан. Шеърлий тузулиш муаммолари // Совет адабиёти. Қозон, 1958. №12. – Б. 101-113.

⁶ Жирмунский В.М. Ритмическая синтаксическая параллельность как основа древнетюркского народного эпоса // Вопросы языкознания. 1964, №4. – Б.3-24.

⁷ Замалиев А. М. Татарское стихосложение: типологические и национальные особенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Казань, 2011. – С.17.

⁸ Замалиев А.М. Татарское стихосложение: типологические и национальные особенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Казань, 2011. – С. 18.

⁹ Смирнов Ю. А. Поэтический мир Михаила Сеспеля и развитие чувашского стиха. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Чебоксары, 2005. – С. 19.

“She’rshunoslikning eng qadimiy an’analarga ega bo’lgan sohalaridan biri metrika bo’lib, u she’riy nutqning umumiy fonetik-intonatsion qonuniyatlarini tadqiq qiladi. Metrika she’r va nasrni qiyoslaydi, ularning o’ziga xosligini aniqlash maqsadida, asosiy va qo’shimcha fonetik-intonatsion konstantalar vazifasini bajaradigan nutq elementlarini belgilaydi, she’riy nutqni klassifikatsiyalashni asoslaydi, alohida tizimlarning paydo bo’lishini, turli millatlar tillarining tabiiy imkoniyatlariga munosabati, turli xalqlar ijodidagi rivojlanish va o’zaro ta’sirni tahlil qiladi”¹⁰. E’tibor berilsa, metrika bo’g’inlarning qisqa-cho’ziqlikka asoslanishi nuqtai nazaridan aruzga uyg’undir. Shuning uchun Y.Smirnov she’riy nutqning fonetik-intonatsion qonuniyatlari haqida gapiradi.

Sillabo-tonik she’r tizimi bo’lsa, urg’uli, urg’usiz bo’g’inlarning ma’lum tartibda kelishiga asoslanadi. Rus she’riyati shundaydir. O.G.Vladimirovaning yozishicha: “Sillabo-tonik she’r tizimi strofikaning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Uning evolyusiyasiga she’riyat rivojlanishidagi keskin burilishlar, shoirlarning poetik nutqni boyitish borasidagi sa’y-harakatlari katta ta’sir ko’rsatdi. Tekshirilayotgan davrda chuvash poeziyasida grafik simmetrik strofalarning keng tarqalishi kuzatildi, qat’iy shakllar (oktava, sekstina, tersina, sonet, refrenli strofalar va hokazo) egallandi”¹¹. Sillabo-tonikaning chuvash she’riyati misolida kuzatgan O.Vladimirova simmetrik strofalar haqida gapiradiki, bu o’zbek she’riyatidagi barmoq vazni, undagi simmetriyaga mos keladi. Nazariyotchi olim U.To’ychiyev qarashlari ham buni tasdiqlaydi: “Bo’g’in-urg’u sistemasi mustaqil she’r sistemasi, chunki uning xuddi barmoq va aruz singari o’z ritmik qonunlari va elementlari bor. Sillabik-tonik sistemaning chuvash, boshqird va boshqa ayrim turkiy tilli xalqlar poeziyasida uzoq yillardan buyon o’ziga xos tarzda ishlatilib kelinayotganligi ham bo’g’in-urg’u sistemasining turkiy tillardan biri bo’lgan o’zbek tilida qutlug’ yo’lni bosib o’tishga shubha tug’dirmaydi”¹². Ko’rinadiki, bo’g’in-urg’u sistemasi boshqird, chuvash, tatar kabi turkiy xalqlar qatori o’zbek she’riyatida ham uzoq asrlik tarixga egaligi va uning barmoq vazniga muvofiq kelishi ayonlashadi.

Tonik she’r tizimi misralarda urg’usiz bo’g’in qancha bo’lishidan qat’iy nazar, ritm hosil bo’lishi, urg’ularning bir maromda kelishiga asoslanadi.

Bu keyingi ikki vazn xilida ham o’zbek she’riyatida mavjud vaznlarga xos qaysidir belgilar kuzatiladi. Deylik, sillabo-tonikka xos tartib aruzda namoyon bo’ladi. Ya’ni urg’uli, urg’usiz bo’g’inlarga e’tibor qaratish aruzni sifatga asoslanishini ko’rsatadi. Yoki tonik she’r tizimi yangi o’zbek she’riyatining ibtidosidan qo’llana boshlagan, keyinchalik ommalashgan sarbast (erkin) vaznga mos tushadi. Chunki bu vaznning spesifikasida bo’g’inlar sonidan qat’iy nazar, ritm hosil qilish – ohangdorlik bosh xususiyat sanaladi.

Demak, o’zbek she’r tizimi xalq tili xususiyatlariga bog’liq hodisa sanaladi. O’zbek tili ifoda imkoniyatlari, grammatik me’yorlari sillabik va metrik she’r tizimiga mos tushadi, sillabo-tonik va tonik she’r tizimidagi muayyan belgilar kuzatiladi.

Yangi o’zbek she’riyati shakl va mazmun jihatdan xalq lirikasi, o’zbek mumtoz va jahon adabiyotining eng yaxshi an’analarini davom ettirish barobarida, yangi mavzu, obraz va janrlar bilan boyidi.

¹⁰ Владимирова О. Г. Становление и развитие чувашского силлабо-тонического стиха. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Чебоксары, 2004. – С. 10.

¹¹ Владимирова О.Г. Становление и развитие чувашского силлабо-тонического стиха. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Чебоксары, 2004. – С. 18.

¹² Тўйчиев У. Ўзбек шеър системалари. – Т: Фан, 1981. – Б. 48.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тўйчиев У. Ўзбек шеър системалари. – Т: Фан, 1981. – Б.3.
2. Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: Ta’lim-media, 2019. – Б.30.
3. Туфай Ҳасан. Шеъррий тузилиш муаммолари // Совет адабиёти. Қозон, 1958. №12. – Б. 101-113.
4. Жирмунский В.М. Ритмическая синтаксическая параллельность как основа древнетюркского народного эпоса // Вопросы языкознания. 1964, №4. – Б.3-24.
5. Замалиев А. М. Татарское стихосложение: типологические и национальные особенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Казань, 2011. – С.17.